

BO'LG'USI PEDAGOGIKA FANI O'QITUVCHILARI SUGGESTIV QOBILIYATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING IJTIMOY-PEDAGOGIK ZARURATI

Shermatova Manzura

UBS universiteti Pedagogika va psixologiya
kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14377890>

Annotatsiya: Maqolada bo'lg'usi pedagogika fani o'qituvchilari suggestiv qobiliyatlarini takomillashtirishning ijtimoiy-pedagogik zarurati tahlil etilgan. Shuningdek, bo'lg'usi pedagogika fani o'qituvchilari suggestiv qobiliyatlarini takomillashtirishning ijtimoiy-pedagogik zarurati bo'yicha taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: suggestiv qobiliyatlar, professiogram, ilmiy tadqiqotlar, amaliyot, meditatsiya, fikr va tushunish, stress, optimizm.

Bugungi kunda pedagogik ta'lim konsepsiyasi avvalo o'qituvchi ijodiy qobiliyatini rivojlantirishni, ularni yuksak kasbiy – pedagogik mahorat cho'qqisiga ko'tarishni talab etmoqda. Bugun pedagogning pedagogik qobiliyati, e'tiqodi va o'quv jarayonini yaxshi bilishi ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot va ijtimoiy hayot uchun katta ahamiyatga ega. Pedagog jamiyatning a'zosi sifatida o'z mavqeyi va faol o'rnini o'quvchilarga namoyish eta olishi, uning jamiyat va o'z jamoasidagi o'rnini, tanlagan kasbi, o'qitayotgan predmeti bo'yicha chuqur bilimga ega bo'lishi, talab va qoidalarga amal qilishi, me'yor va qonunlarni hurmat qilishi lozim. shuningdek, pedagogning bilimdonligi uning yangi bilimlar, o'zi tanlagan sohasidagi yangiliklarga nisbatan qiziqishida namoyon bo'ladi.

Jamiyatning yangi taraqqiyot bosqichida pedagogika fani o'qituvchisidan suggestiv qobiliyatlar va yangicha munosabatlar talab etilar ekan. Uning bilimdonligi darajasi masalasi ham o'ta muhim hisoblanadi.

Bular quyidagilar:

- **ijtimoiy bilimdonlik** – dars mobaynida sinf bilan samarali o'zaro muomala shaklini tashkil eta olish, o'quvchilar bilan til topish va sog'lom ma'naviy muhitni hosil qila olish qobiliyati;
- **uslubiy bilimdonlik** – barcha bilimlarini, talaba o'quvchilarga tushunarli, ravon tilda yetkaza olishi, ta'lim texnologiyasi va metodlaridan boxabarlik qobiliyati;
- **kasbiy-siyosiy bilimdonlik** – o'z fani va ijtimoiy-siyosiy jarayonlar bo'yicha chuqur va har tomonlama mukammal bilimlariga ega bo'la olishi, o'z ustida ishlash qobiliyatini o'zida shakllantirgan bo'lishi kerak.

Suggestiv qobiliyatlarni rivojlantirishga qaratilgan pedagogik faoliyatning o'ziga xos xususiyatlariga quyidagilarni kiritish mumkin:

- bilimlarni yaratish, ishlab chiqarish, ya'ni tadqiqotlar olib borish, ishlanmalar tayyorlash, ekspertizalar o'tkazish, yangilikni izlash va h.k.;
- ta'lim jarayonining barcha bosqichlarida bilimlarni nazorat qilish;
- dasrlik, o'quv qo'llanma va boshqa o'quv-metodik materiallar, ilmiy maqolalar tayyorlash orqali bilimlarni tarqatish;
- o'quvchilarni tarbiyalash, ularning shaxsini shakllantirish va rivojlantirish.

O'quvchi shaxsining rivojlanishida muhim hisoblangan jarayonlar ta'lim – mustaqil ta'lim, tarbiya – o'zini o'zi tarbiya, ma'lumot – mustaqil ma'lumot, rivojlanish va tarbiyaviy munosabatlar bilan bir qatorda, oilada, mahallada, ta'lim muassasasida va tengdoshlar o'rtasida vujudga keluvchi o'zaro ta'sir jarayonini ham ta'lim va tarbiya jarayonlari komponenti sifatida inobatga olish zarur. Tarbiyaviy munosabatlar jarayonlari o'quvchilarning ta'lim olishga bo'lgan ehtiyoji va o'zi haqidagi obyektiv fikrlarining shakllanishi hamda rivojlanishiga, xatti-harakati va dunyoqarashining o'zgarishiga, qiziqishining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi ta'limiy muhit sifatida xizmat qiladi.

Suggestivlik qobiliyatlari asosida shakllangan xulq-atvor – maqsadga yo'nalganlik, o'zini o'zi nazorat qilish, vaziyat tug'ilganda u yoki bu harakatdan saqlanish, ya'ni o'z xulq-atvorini egallash hamdir. O'z xulq-atvorini nazorat qilish qobiliyati voyaga yetgan shaxsning muhim xususiyatidir. "Shaxsiy xulq-atvorni egallaganidan keyingina biz shaxsning shakllanishi haqida gapirishimiz mumkin", – deb yozadi L.S.Vigotskiy¹.

Suggestiv qobiliyat – ta'lim oluvchilarga ruhiy va emotsional-irodaviy ta'sir ko'rsatish, ularni o'z imkoniyatlariga ishonтира olish mahoratida ko'rinadi. Ta'lim va tarbiya jarayonlarida o'quvchilarda tanqidiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish ularda: ochiq va keng mushohadali bo'lish; tahlil qilish va obyektiv baholash; yangi tushunchalarning ahamiyatini tahlil qilish, taqqoslash va ahamiyatini anglash; voqea va vositalarni o'zlashtirish; yangicha dunyoqarashni shakllanishiga imkoniyatlar yaratadi. Suggestiv qobiliyatlarni rivojlantirishga qaratilgan pedagogik jarayonning insonparvarlik xususiyati uning inson tarbiyasiga, shaxsni shakllantirish va uni rivojlantirish funksiyalarini amalga oshirish bilan bog'liq holda bola tomonidan insoniyat yutuqlarini o'zlashtirilishiga qaratilgan bo'lib, shu orqali inson naslining davomiyligi, avlodlar vorisiyligi ta'minlanadi.

Pedagogik faoliyatning insonparvarlik tabiati, eng avvalo, insonni tarbiyalashda, uni shaxs sifatida shakllantirish va rivojlantirishda, u tomonidan insoniyat yerishgan yutuqlarni o'zlashtirish darajasida va shu orqali insoniyat naslining davomiyligi va vorisiyligini ta'minlashda namoyon bo'ladi. Pedagogik muloqot jarayonida ochiq singdirish (menga ishonib), (hozir o'zingiz ishon hosil qilasiz), shuningdek yopiq singdirish – ramzlar, tamoyillar, belgilar, xona jihozlari va shunga o'xshash ko'rish va hissiy ta'sirga ega bo'lgan vositalar yordamida singdirish. Umuman pedagogning muvaffaqiyatli faoliyati uchun ko'rsatilgan muloqot modellarining barchasini egallagan bo'lishi va ulardan zarur o'rinlardan to'g'ri foydalana olishi kerak. Suggestiv sifatlar bo'lg'usi o'qituvchilarning o'quv faoliyati va xulq-atvorining sayqallanishi va chiniqishini anglatadi. Chunki iroda inson faoliyati, muomalasi va xulq-atvorining muhim xususiyati, uning turmush mazmunini belgilab beruvchi muhim omil hisoblanadi. Irodasi mustahkam, kuchli odamda maqsad bilan faoliyat, xulq-atvor izchilligi kuzatiladi. Shaxs oldiga qo'yilgan maqsadga erishishga nisbatan ishonch tuyg'usi irodaning kuch-quvvati va bosh mezonidir.

¹ Ильин Е.П. Психология воли. – СПб.: Питер, 2009. – С.146.